

Interfaz gráfica para un sistema de ablación

I. N. Flores Solís¹, L. C. Caicedo Rosero¹, C. J. Trujillo Romero², O. O. Sandoval González¹, J. J. A. Flores Cuautle³

¹Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba

²Instituto Nacional de Rehabilitación, División de Investigación en Ingeniería Médica

³CONACYT-Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Orizaba
jflores_cuautle@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Electrónica

Resumen

Se diseñó una interfaz gráfica con Python y la plataforma Qt Designer, dirigida a la aplicación de la ablación térmica donde el monitoreo y control de la temperatura es indispensable para determinar la afectación a los tejidos. Se describe la lógica de diseño y los pasos sucesivos en la plataforma para facilitar usos posteriores y facilitar la reproducibilidad del diseño. Para comprobar el funcionamiento de la interfaz, se desarrolló un circuito electrónico que permite obtener la temperatura de tres sensores, correspondientes a las señales de entrada de la interfaz, para representar la señal de salida se utiliza un LED que irá a la antena de ablación. Las señales son ajustadas para obtener los valores de temperatura en escalas Celsius, Fahrenheit y Kelvin para cada elemento de medición. Adicionalmente se genera un archivo TXT de los datos obtenidos durante la ejecución de la aplicación.

Palabras clave: interfaz Python, QtDesigner, ablación térmica.

Abstract

A graphical interface was designed with Python and the Qt Designer platform, aimed at the application of thermal ablation where temperature monitoring and control is essential to determine tissue involvement. The design logic and the successive steps in the platform are described to facilitate later uses and facilitate the reproducibility of the design. To check the operation of the interface, an electronic circuit was developed that allows obtaining the temperature of three sensors, corresponding to the input signals of the interface, to represent the output signal an LED is used that will go to the ablation antenna. The signals are adjusted to obtain temperature values in Celsius, Fahrenheit and Kelvin scales for each measurement element. Additionally, a TXT file of the data obtained during the execution of the application is generated.

Key words: Python interface, QtDesigner, thermal ablation.

Introducción

El cáncer es considerado una de las principales causas de muerte a nivel mundial, por lo que se han desarrollado diferentes tipos de tratamientos, dentro de los cuales existen los denominados métodos mínimamente invasivos que hacen uso de radiofrecuencias y microondas como la ablación térmica [1].

La ablación térmica consiste en la generación de ondas electromagnéticas las cuales generan un incremento de temperatura focalizado, que por control de tiempo y potencia genera la eliminación de células dañadas. En ablación térmica es necesario monitorear la temperatura de la antena, del tejido circundante y del ambiente circundante lejano.

Se reportan pocos diseños o herramientas gráficas en este campo de estudio, algunos en equipos con restricciones de dominio de la propiedad intelectual [2]–[6], por lo que no pueden ser usados para el monitoreo y

control de la temperatura en los procesos de ablación térmica, por esta razón se diseñó una interfaz gráfica mediante la cual se realiza el monitoreo de las temperaturas en las diferentes zonas [1], que genera un archivo de datos por sesión de trabajo en texto plano (TXT) de las temperaturas, que se representan en una interfaz de fácil manejo e interpretación, para permitir un análisis posterior. Se utiliza software libre para facilitar las mejoras y alcances posteriores, pues la interfaz puede ser adaptada con pocos cambios en su código.

Para probar el correcto funcionamiento de la interfaz se diseñó un hardware prototipo que simula la temperatura de las diferentes zonas de estudio, el cual se representa en la *Figura 1*. Los componentes y características se especifican en la sección de Hardware de la Metodología.

Metodología

Hardware

El sensor LM35 es un circuito electrónico que de acuerdo a un valor de temperatura genera una salida analógica [7], [8]. La tarjeta ARDUINO UNO funciona como microcontrolador de nuestra interfaz. Con el cual se obtiene el monitoreo de señales analógicas de entrada y salida de nuestra interfaz y el LED nos permitirá observar las activaciones de la señal de salida dentro de la interfaz [9]–[11].

El hardware consiste en un arreglo que utiliza las salidas de voltaje de la placa Arduino, 5v y GND para alimentar los sensores de temperatura, la salida del sensor de temperatura se conecta con la entrada analógica del Arduino [7], [10], tal como se indica en la *Figura 1*. Para mantener la lectura adecuada de la señal en el Arduino se colocó un capacitor en cada pin de salida del sensor para las entradas analógicas A0, A1, A2 [12] para estabilizar la señal. La señal digital de salida D5 en Arduino representa la función de activación de la antena en la interfaz [10].

Figura 1. Esquema de montaje del hardware utilizado para simular las entradas de la interfaz.

Descripción de la plataforma utilizada

La interfaz gráfica fue diseñada en la plataforma Qt Designer 5.11.1 [13], en donde se generan los elementos y la ventana base que servirá como medio de interacción con el usuario. Para la lógica de operación se utilizó la plataforma Pycharm community 2020.3, complementando con el intérprete Python 3.10 para construir el cuerpo y lógica de operación de la interfaz [14], [15]. El diagrama de bloques de la lógica de programación empleada en el desarrollo de la interfaz se muestra en la *Figura 2*, cada subrutina representa una función determinada dentro de la interfaz principal.

Figura 2. Diagrama de bloques del diseño de la interfaz

Lógica de trabajo implementada

Para el diseño de la interfaz se considera una ventana general, con un panel para visualización gráfica de las tres señales analógicas, que corresponden a la temperatura en las diferentes zonas a monitorear. También los botones de interacción con el usuario:

- botón on/off para encender o apagar la señal de salida (denominada antena)
- botón de inicio y botón de paro de proceso y
- botón para generar el archivo.

No se busca saturar la interfaz, por lo tanto, se incluyen los componentes necesarios sin recurrir a objetos redundantes, esto buscando su funcionalidad para usos posteriores más específicos. Se sigue el diagrama de bloques descrito en la *Figura 2* buscando enlazar cada componente. La interfaz gráfica se diseñó en Qt Designer [16], con un objeto de la clase Q Dialog, para colocar los elementos que estarán dentro de la interfaz, tal como se muestra en la *Figura 3* y con los cuales el usuario realizará la interacción con la interfaz, incluyendo los componentes de la interfaz requeridos.

Para integrar los elementos dentro la interfaz gráfica se guarda el archivo con extensión *.ui*, requerido para su posterior conversión a archivo *.py* dentro de Pycharm. El procedimiento se esquematiza en la *Figura 4*, de esta manera se obtiene un archivo *.py* el cual contiene los elementos de la interfaz gráfica para que puedan ser manipulados mediante código Python.

Object	Class
Dialog	QDialog
GRAFICA	PlotWidget
LA0	QLabel
LA1	QLabel
LBT	QLabel
LBT2	QLabel
LCDA	QLCDNumber
LCDAM	QLCDNumber
LCDP	QLCDNumber
LITO	QLabel
LMIE	QLabel
LPB1	QLabel
LPBT	QLabel
LTMP	QLabel

Figura 3. Objetos de la interfaz (Object inspector, en Qt Designer)

Figura 4. Procedimiento de Conversión de archivo .ui a .py en PyCharm.

Adaptación de la tarjeta Arduino

Se requiere descargar a la tarjeta Arduino Uno el archivo tipo *firmata*, denominado “*StandardFirmata*”, para acceder a las funciones de Arduino mediante Python, lo cual se realiza en el IDE de Arduino mediante el puerto COM con el cable de transmisión de datos conectado al computador. El procedimiento se indica en la *Figura 5* [17].

Figura 5. Descarga del archivo firmata en IDE Arduino.

Código en Python para ejecutar interfaz

Mediante código Python se ejecuta la interfaz, la lógica y se controla la tarjeta Arduino. El código se crea con diferentes secciones organizadas para obtener fluidez de trabajo. Se utilizó una subrutina para activar las salidas y entradas del Arduino y ajustes de comunicación (subrutina 3 en la *Figura 2*). Otro segmento de código se destinó a la configuración inicial de la gráfica, así como la importación de la interfaz Qt (subrutina 4 en la *Figura 2*).

Ventana principal

Mediante el código Python de la ventana principal de la interfaz, se declara las funciones principales y las condiciones de inicio del programa de la interfaz.

Funciones de ejecución

Las funciones de ejecución son:

- Función start para determinar el inicio del contador del ciclo de ejecución dentro de la interfaz y se conecta con la función de arranque
- Función stop para detener el contador y el ciclo de trabajo del programa [7, 8].

Ajuste del dispositivo LM35

Se requiere el ajuste de los datos de la señal para que puedan ser presentados en la interfaz, para ello se utilizó la hoja de datos del sensor LM35, de Texas Instrument [8]. Este sensor tiene un rango de medición de -55°C a 150°C , con una sensibilidad de $10\text{mV}/^{\circ}\text{C}$, utilizando como referencia que $10\text{mV}/^{\circ}\text{C} = 0.01$ [8], [18], [19] se realiza la conversión de ajuste según la ecuación (1):

$$\text{Temperatura} = \frac{\left(\frac{\text{valor} \times 5}{1024}\right)}{0.01} = \frac{\text{valor} \times 5}{1024 \times 0.01} \quad (1)$$

Sin embargo, la librería de firmata con Python y Arduino, facilita el proceso siendo innecesario realizar la conversión del valor a 1024. Por lo tanto, la fórmula de conversión queda como se especifica en la ecuación (2):

$$\text{Temperatura} = \text{valor} \times 5 \times 100 = (\text{valor} \times 500) \quad (2)$$

Almacenamiento de los datos

Con la función BOTON se inicia la interfaz, una función, la función GUARDAR, que inicia el almacenamiento de los datos en un archivo de texto plano (TXT), abriendo un cuadro de diálogo para almacenar el archivo específica permite guardar los valores obtenidos en las diferentes escalas de temperatura de la interfaz y que se visualizan datos en la tabla. Las propiedades de la tabla y de la gráfica se engloban. Esta función se activa con el botón “Iniciar Proceso” y así la interfaz empieza a obtener valores de temperatura.

La función BOTÓN activar / desactivar una señal digital de salida que permite conectar la antena. Se utilizó un LED genérico en la salida digital 5 en el hardware, en tanto que una función de apagado desactiva la interfaz, correspondiente al botón “Parar Proceso”.

Función de ejecución para tablas y graficas

Para llevar a cabo la captura de los datos provenientes de los sensores, se utilizó una subrutina denominada PLOT, que permite graficar los valores de la tabla y el acondicionamiento de las señales de temperatura, mediante una función para mostrar una ventana y mantenerla en ejecución en un ciclo continuo hasta que el programa sea detenido mediante la interfaz, con el botón PARA PROCESO.

Operación de la interfaz

Para iniciar la operación de la interfaz se acciona el botón INICIAR PROCESO el cual arranca el programa, permite mostrar los valores de temperatura en la gráfica y en la tabla, habilita las funciones de guardado y de encendido de la antena; para detectar su funcionamiento se incluyó un indicador de encendido (círculo verde con la leyenda ENCENDIDO). Para detener la operación se debe presionar el botón PARAR PROCESO.

Posteriormente se enciende la antena por medio del botón ENCENDER ANTENA y luego se activa el botón de GENERAR ARCHIVO. Para detectar la señal de la antena se incluyó otro indicador de encendido (cuadro de esquinas redondeadas de color rojo).

Resultados y discusión

Se logró obtener la medición de tres temperaturas diferentes de forma simultánea mediante una interfaz gráfica, *Figura 6*, representando los valores de temperatura al igual que sus equivalencias en diferentes escalas térmicas (recuadro azul). Se logró trabajar con los valores y señales obtenidos de los elementos del hardware, validando su funcionamiento.

Se comprobó la visualización de datos y representación gráfica de los valores obtenidos en tiempo real permitiendo el monitoreo del sistema. La interfaz gráfica completa se presenta en la *Figura 6*. Se observan un área destinada a los controles de la propia interfaz (recuadro verde), un área de visualización gráfica de datos (recuadro café), así como etiquetas con los valores de temperatura acondicionados para las temperaturas adquiridas mediante el hardware.

Figura 6. Interfaz gráfica completa, el área verde representa los controles de la interfaz, la zona de visualización gráfica (café), y una tabla de conversión de datos (azul)

La creación del registro con los valores de las tablas, se presenta la *Figura 7*, donde se aprecia el cuadro de dialogo de *Guardado* generado mediante la activación del botón **“Generar archivo”**. Se almacenan diferentes archivos *txt* a los que se puede tener acceso y manipular con el objetivo de beneficiar el estudio y análisis de las técnicas y procesos de ablación térmica.

Figura 7. Función de guardado y generación de archivo

Conclusiones

La implementación de esta interfaz permite la interacción con el usuario de manera natural e intuitiva. La agrupación de los controles contribuye a la posterior utilización de la interfaz, en tanto que la visualización de las diferentes temperaturas en las escalas de temperatura más comunes permite la compatibilidad de esta interfaz con los sistemas métricos más comunes sin tener que llevar a cabo conversiones o equivalencias de unidades de temperatura.

El uso de Python como lenguaje de programación contribuye a la portabilidad de la interfaz para otro tipo de sistemas similares, así como la multiplicidad funcional de este lenguaje permite un análisis posterior flexible y amplio. La respuesta de la interfaz con la ejecución del software en interacción con el hardware fue buena, permitiendo la medida en tiempo real de la simulación del efecto térmico de la ablación térmica.

Se realizaron procesos de experimentación con el software utilizado, realizando la integración de los valores obtenidos y graficándolos, con un tiempo de retraso mínimo (< 1s). Se genera un registro que se puede almacenar para mejorar el proceso de trabajo en la aplicación de sistemas de ablación térmica.

Referencias

- [1] C. J. Trujillo-Romero, G. Rico-Martínez, y J. Gutiérrez-Martínez, "Thermal ablation: an alternative to bone cancer", *Investig. En Discapac.*, vol. 7, n.º 1, pp. 35-46, abr. 2020, Accedido: 10 de septiembre de 2022. [En línea]. Disponible en: <https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumenI.cgi?IDARTICULO=92859>
- [2] S. T. C. Wong, Ed., *Medical Image Databases*. Boston, MA: Springer US, 1998. doi: 10.1007/978-1-4615-5553-7.
- [3] Y. Santafé-Ramón, W. Gamboa-Contreras, Y. Gamboa-Contreras, y O. J. Velazco-Sánchez, "Diseño y Construcción de un Estetoscopio Digital Inalámbrico", en *V Latin American Congress on Biomedical Engineering CLAIB 2011 May 16-21, 2011, Habana, Cuba*, Berlin, Heidelberg, 2013, pp. 686-689. doi: 10.1007/978-3-642-21198-0_175.
- [4] A. Swarnambiga, Ed., *Medical Image Processing for Improved Clinical Diagnosis*: IGI Global, 2019. doi: 10.4018/978-1-5225-5876-7.
- [5] R. L. Corral-Bustamante, A. Aragonez-Aguirre, J. U. Acosta-Arévalo, I. E. Parra-Domínguez, y J. Lam-Bencomo, "Prototipo Para Terapia o Ablación de Cáncer Mediante Microondas", p. 6, 2019.
- [6] J. Mendez Maria, C. J. Trujillo Romero, y J. de J. A. Flores Cuautle, "Sistema estereotáctico para posicionamiento de antenas de ablación", Thesis, 2021. Accedido: 10 de septiembre de 2022. [En línea]. Disponible en: <http://repositorios.orizaba.tecnm.mx:8080/xmlui/handle/123456789/649>
- [7] Tiger Electronic Co.,Ltd, "LM35 Datasheet, ALLDATASHEET", 2022. <https://pdf1.alldatasheet.es/datasheet-pdf/view/1188696/TGS/LM35.html> (accedido 10 de septiembre de 2022).
- [8] Texas Instrument Inc., "LM35 Precision Centigrade Temperature Sensors Datasheet (Rev. H)", diciembre de 2017. <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf> (accedido 10 de septiembre de 2022).
- [9] K. Gray, *Arduino: The Ultimate Beginners Guide To Arduino - Learn How To Get Started With Arduino Programming, Projects And More! | Kevin Gray | download*. Independent Publishing, 2016.
- [10] Arduino, "Arduino® UNO R3 datasheet". 2022. Accedido: 10 de septiembre de 2022. [En línea]. Disponible en: <https://docs.arduino.cc/static/dd48b0920508cde887b36d3e5dad2a76/A000066-datasheet.pdf>
- [11] Arduino, "UNO R3 | Arduino Documentation". <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3> (accedido 10 de septiembre de 2022).
- [12] Vishay Company, "Aluminum Electrolytic Capacitors. Radial Semi-Professional", *036 RSP. Vishay BCcomponents*, 15 de julio de 2016. <https://www.vishay.com/docs/28312/036rsp.pdf> (accedido 10 de septiembre de 2022).
- [13] The Qt Company, "Qt Designer Manual", *Qt Designer Manual*, 2022. <https://doc.qt.io/qt-6/qt designer-manual.html> (accedido 10 de septiembre de 2022).
- [14] Python Software Foundation, "The Python Language Reference — Python 3.10.7 documentation", 10 de septiembre de 2022. <https://docs.python.org/3/reference/> (accedido 10 de septiembre de 2022).
- [15] JetBrains s.r.o., "PyCharm Guide. Well-organized collection of learning resources for PyCharm", 2022. <https://www.jetbrains.com/pycharm/guide/> (accedido 10 de septiembre de 2022).
- [16] R. Rischpater, *Application development with Qt creator: design and build dazzling cross-platform applications using Qt and Qt Quick*, Second edition. Birmingham Mumbai: Packt Publishing, 2014.
- [17] P. Desai, *Python programming for Arduino: develop practical Internet of things prototypes and applications with Arduino and Python*. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2015.
- [18] N. Martins, R. Cordeiro, y M. Loureiro, "Um programa em python para experimentos de Física automatizados com o Arduino", *SIMPÓSIO Nac. ENSINO FÍSICA XXIII*, pp. 1-8, 2019, [En línea]. Disponible en: <https://www.posensinofisica.ufv.br/wp-content/uploads/2012/02/T0362-1.pdf>
- [19] Fasterlearner y Autodesk, Inc, "Control your Arduino with Python's Pyfirmata Library", *Instructables. Control Your Arduino With Python's Pyfirmata Library*, enero de 2022. <https://www.instructables.com/Control-Your-Arduino-With-Pythons-Pyfirmata-Librar/> (accedido 10 de septiembre de 2022).